

Sistema embebido para el monitoreo y ajuste de parámetros en un proceso de maquinado electroquímico

José Félix-Segundo Lovera^{1*}, Everardo Efrén-Granda Gutiérrez², Juan Fernando-García Mejía³,
José Arturo-Pérez Martínez⁴, Rigoberto Reyes Morales⁵

Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM Atlacomulco^{1,2,3},
jsegundol553@alumno.uaemex.mx¹, eegrandag@uaemex.mx², fgarciam@uaemex.mx³,
Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Tianguistenco⁴
japerezm@uaemex.mx⁴,
Agencia Espacial Mexicana⁵, reyes.rigoberto@aem.gob.mx⁵.

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Resumen

En este trabajo se muestra el diseño y resultados de la aplicación de un sistema embebido para el ajuste de los parámetros de un proceso de maquinado electroquímico. El sistema está basado en Raspberry Pi, y permite seleccionar la forma de onda entre sinusoidal, cuadrada y triangular; por otra parte, permite configurar el factor de ganancia de un amplificador para obtener un voltaje de polarización de 3, 5 y 7 Volts. También realiza el monitoreo y registro del voltaje y la corriente durante el maquinado de orificios en materiales metálicos, en escala micrométrica. Mediante este sistema se logró identificar la corriente inicial, y la ventana de corriente al modificar la distancia entre electrodos, que son relevantes para el proceso. Después de realizar el maquinado de orificios, se cuantifica el diámetro y la profundidad alcanzada para identificar la tasa de remoción de material.

Palabras clave: Sistema embebido, Maquinado electroquímico, Medición, Automatización.

Abstract

This work presents the design and results of applying an embedded system to adjust the parameters of an electrochemical machining process. The system is based on Raspberry Pi and allows the selection of the waveform between sinusoidal, square, or triangular; on the other hand, it configures the gain factor of an amplifier to obtain a bias voltage of 3, 5, and 7 Volts. It also performs the monitoring and recording of voltage and current during the machining of holes in metallic materials on a micrometer scale. Through this system, it was possible to identify the initial current and the current window by modifying the distance between electrodes, which are relevant for the process. After the holes are machined, the diameter and depth reached are quantified to identify the material removal rate.

Keywords: Embedded system, Electrochemical machining, Measuring, Automation.

Introducción

En un proceso de maquinado electroquímico (ECM, *Electrochemical Machining*) intervienen los siguientes elementos: la herramienta de trabajo (electrodo que realiza el maquinado), pieza de trabajo (elemento metálico que se somete al proceso), el electrolito y la fuente de polarización. El material de la pieza se remueve por una reacción de disolución anódica debido al proceso de electrolisis que ocurre cuando una corriente eléctrica fluye entre los dos electrodos, que están separados e inmersos en la solución electrolítica [1]. Esta separación se define como distancia entre electrodos o IEG (*Inter Electrode Gap*), variable que permite establecer una relación con el desgaste del material debido a que, si la IEG es considerable, la corriente que fluye entre los electrodos tiende a cero; en caso de que la IEG sea menor y los electrodos se acerquen uno al otro (sin hacer contacto), la corriente incrementa, pero la IEG no puede ser cero debido a que se genera una condición de corto circuito [2] [3]. La cantidad de material que se remueve de la pieza permite establecer la tasa de remoción de material o MRR (*Material Removal Rate*); este parámetro depende del tipo del material, tipo de electrolito y su concentración, los valores de la tensión de la fuente de alimentación y la IEG [4]. El proceso de maquinado electroquímico puede ser complementado con técnicas computacionales, para automatizarlo [5].

En investigaciones sobre Wire-ECM se sugiere el uso de formas de ondas sinusoidal y triangular para evitar frecuencias en el orden de los MHz o tensiones de polarización mayores a 10 V. De acuerdo con los resultados, la forma de onda sinusoidal presenta mayor eficiencia en sobre corte frente a la forma de onda cuadrada, y la forma de onda triangular presenta menor sobre corte frente a las formas de onda cuadrada y sinusoidal [1] [6].

En ECM no es posible una medición directa del IEG y, para mantenerlo constante, se recurre a su estimación mediante la medición de variables eléctricas, principalmente la corriente [7], que es un factor clave pues permite medir indirectamente la IEG y mantenerla en 240 μm ; en consecuencia, se tiene una MRR constante. Además, se teoriza que, si la MRR es constante, es posible estimar el tiempo para producir barrenos con una profundidad específica, ajustando la IEG [4] [8]. En algunos trabajos se ha realizado el monitoreo de la corriente solamente de señales cuadradas mediante sensores de corriente de efecto Hall y convertidores analógico a digital [4,7,8].

En un trabajo previo [9], se propuso una fuente de polarización para una celda electrolítica y el análisis de los efectos de la polarización con distintas formas de onda. Se concluye que la magnitud de la corriente, ordenada de menor a mayor, es para una forma de triangular, sinusoidal y cuadrada, respectivamente. Debido a que el ajuste de los parámetros de la fuente como la forma de onda, ajuste de la ganancia de amplificación y el monitoreo de la corriente, se realizó manualmente, se estableció realizarse de forma automática como trabajo a futuro.

Los sistemas embebidos son dispositivos digitales de bajo costo desarrollados para realizar funciones específicas; por lo general, la mayoría de sus componentes están incluidos en una placa base [10]. En ellos, se codifican algoritmos para tareas como el ajuste de parámetros del sistema o medir variables de interés, así como la revisión y validación de datos [11]. Debido al avance tecnológico en circuitos integrados, se fabrican nuevos dispositivos, de menor tamaño y con mayores capacidades de cómputo; un ejemplo es la computadora Raspberry Pi, de una sola placa o placa reducida (*Single Board Computer*, SBC). Esta tiene la capacidad de ejecutar un sistema operativo y aplicaciones creadas en lenguajes como Python o C, además de implementar puertos de propósito general (*General Purpose Input/Output*, GPIO) para conectarse con otros dispositivos [12].

En el presente trabajo, se propone el uso de un sistema embebido para la automatización de los procesos requeridos en el ECM: seleccionar la forma de onda para la polarización de los electrodos entre sinusoidal, cuadrada y triangular, mediante un multiplexor de señales analógicas; establecer la ganancia de un amplificador a través de un potenciómetro digital; ajustar la IEG mediante un sistema de desplazamiento por motores a pasos; y monitorear las variables eléctricas (corriente de maquinado y voltaje pico de la señal). Los procesos anteriores son controlados mediante una Raspberry Pi y algoritmos en el lenguaje de programación Python.

Metodología

Desarrollo

El prototipo del circuito electrónico del sistema se desarrolló por etapas modulares. En la Figura 1 se aprecia el circuito electrónico constituido por tres generadores de funciones KEYSIGHT 33210A, uno para cada tipo de señal (sinusoidal, triangular y cuadrada). Un multiplexor analógico CD4052BC permite el paso de un tipo de señal a partir de sus pines de selección y habilitación controlados por los terminales GPIO 10, GPIO 9 y GPIO 11, de la Raspberry Pi. La señal seleccionada se rectifica a media onda negativa con un rectificador de precisión construido con dos resistencias (R1 y R2), un amplificador operacional TL082, y dos diodos 1N4148 (D1 y D2). Luego la señal pasa por un amplificador inversor formado por un TL082, las resistencias R3 y RB, y un potenciómetro digital X9C103S, controlado por los terminales GPIO 17, GPIO 27 y GPIO 22.

Puesto que se han reportado corrientes de hasta 100 mA durante un proceso de maquinado [8], y debido a que los TL082 de las etapas de rectificación y amplificación tienen una corriente de salida de 40 mA, la señal pasa por un amplificador aislado KEYSIGHT 33502A, con una corriente de salida de hasta 200 mA. Además, permite separar las referencias (tierras) de la etapa de potencia y de señal. La pieza de trabajo se conecta al polo positivo mientras que la herramienta de trabajo se conecta a tierra, y la resistencia de muestreo RM se conecta en serie a la celda electrolítica para el monitoreo de la corriente.

En el monitoreo de las variables eléctricas (voltaje y corriente) se realiza con el circuito integrado AD536, que es un conversor de voltaje RMS (*root mean square*) a CD (corriente directa). La magnitud obtenida se lee mediante un convertidor analógico a digital (*Analog to Digital Converter*, ADC) ADS1115, que tiene una resolución de 16 Bits, una velocidad de 860 muestras por segundo, y se comunica bajo el protocolo I2C con la Raspberry Pi.

Figura 1. Circuito electrónico del sistema computacional para el monitoreo y ajuste de las variables eléctricas.

El monitoreo del voltaje en la celda electrolítica se realiza con un seguidor de voltaje con un TL082 y un divisor de tensión (R4 y R5). Su salida pasa al AD536 y el valor en DC que produce se filtra en C2 e ingresa al canal 0 del ADS1115. La medición de la corriente de maquinado se realiza con la resistencia RM (en serie con la celda electrolítica), donde un seguidor de voltaje formado con un TL082 se conecta a RM y la señal va a un amplificador no inversor construido con un TL082 y las resistencias R6 y R7; su salida va al AD536 y luego al filtro C4 en el canal 1 del ADS1115. Los valores de voltaje y corriente muestreados por el ADS1115 son enviados a la Raspberry Pi mediante el protocolo I2C cuya la línea de datos (SDA) es conectada al GPIO3 y la línea de reloj al GPIO2.

Se utiliza un motor a pasos NEMA 23 acoplado a un husillo para desplazar linealmente la herramienta de trabajo con una resolución de 40 µm por paso. Además, se logran resoluciones de 2.5 µm con una configuración de 1/16 de paso con el controlador TB6560, cuya terminal CLK+ (GPIO16) configura la velocidad y la dirección con el terminal CW+ (GPIO20); el terminal EN+ (GPIO 21) habilita el TB6560.

Se escribió una función para seleccionar la forma de onda a través del CD4052BC. En la Figura 2 (a), se muestra el pseudocódigo de esta función, que recibe la variable *Forma*, es decir la forma de onda deseada; si es igual a alguna de las tres formas de onda disponibles se le asignan los valores correspondientes a vA y vB, y se actualizan las terminales del puerto GPIO que corresponden con los terminales de selección del CD4052BC.

La señal de los generadores de funciones, con amplitud de 2 V pico a pico, pasa por la etapa de selección y rectificación, por lo que la señal tiene una amplitud de -1 V. En la etapa de amplificación, es atenuada o amplificada para obtener el valor deseado de 0.6, 1 y 1.4 V. Para esto se emplea la ecuación (1) para un amplificador inversor, considerando una resistencia RB de 5.6 kΩ en serie con una resistencia variable RV (0 a 10 kΩ), y una resistencia fija R3 de 10 kΩ.

$$V_o = -\left(\frac{RB+RV}{R3}\right) (-1) \quad (1)$$

Los valores de RV resultantes son 400 Ω (0.6 V), 4400 Ω (1 V) y 8400 Ω (1.4 V), y se empleó un potenciómetro digital X9C103S de 10 kΩ; este dispositivo puede incrementar o disminuir su valor resistivo en 100 pasos de 100 Ω mediante sus terminales: CS en estado lógico bajo habilita el potenciómetro digital, UD en estado lógico alto incrementa el valor y UD en estado lógico bajo decrementa el valor y NC recibe el pulso de control del potenciómetro (pulso de cambio de la resistividad). Los tres terminales son controlados por la Raspberry Pi.

En la Figura 2 (b), se presenta el pseudocódigo para establecer la amplitud de la señal con el potenciómetro digital. La función recibe como parámetro el voltaje deseado *Voltaje*; si es igual a 3 V entonces t toma el valor de 400, si es igual a 5, t toma el valor de 4400; si *Voltaje* es igual a 7 t toma el valor de 8400. Enseguida, se habilita el potenciómetro y se establece que el valor de la resistencia incrementa y mediante un ciclo desde cero hasta t con incrementos de 100 se genera un pulso, es decir el cambio de la resistencia con incrementos de 100 Ω.

<p>a) Algoritmo 1: Selecciona forma de onda</p> <hr/> <p>Método: SeleccionaForma(Forma) Entradas: Forma Salida: Nula Si Forma == Sinusoidal Entonces $v_A \leftarrow 0$ $v_B \leftarrow 0$ Si Forma == Cuadrada Entonces $v_A \leftarrow 1$ $v_B \leftarrow 0$ Si Forma == Triangular Entonces $v_A \leftarrow 1$ $v_B \leftarrow 0$ Fin Si Selecciona el canal (A,B) en el multiplexor retorna 0 Fin de Método</p>	<p>b) Algoritmo 2: Establece el voltaje pico</p> <hr/> <p>Método: EstableceVoltaje(Voltaje) Entradas: Voltaje Salida: Nula Si Voltaje == 3 Entonces $t \leftarrow 400$ Si Voltaje == 5 Entonces $t \leftarrow 4400$ Si Voltaje == 7 Entonces $t \leftarrow 8400$ Fin Si Habilita el potenciómetro Habilita el incremento del valor resistivo $i \leftarrow 0$ Mientras $i < t$ Hacer cambia el valor resistivo a i $i \leftarrow i + 100$ Fin Mientras retorna 0 Fin de Método</p>
---	--

Figura 2: Pseudocódigo para: a) Seleccionar la forma de onda y b) Establecer voltaje pico.

La función para la lectura de voltaje y corriente, en la Figura 3 (a), emplea dos arreglos para almacenar las cinco últimas lecturas de cada variable obtenidas con el ADS1115; en el arreglo *LecturasV* se almacena el voltaje y en el arreglo *LecturasC*, la corriente. Posteriormente se calcula el promedio de cada variable y se realiza la conversión del promedio redondeado a 5 decimales, retornando el valor del voltaje y la corriente.

Para modificar la IEG, moviendo la herramienta de trabajo, en la función de la Figura 3 (b) se recibe como parámetro la *Distancia* que se desplaza en el eje Z; si es mayor a cero, la IEG incrementará, subiendo la herramienta; si es menor a cero, la IEG disminuirá al bajar la herramienta. Después de establecer la dirección de movimiento se calculan los pulsos necesarios al dividir la *Distancia* entre la resolución de 2.5 $\mu\text{m}/\text{pulso}$; entonces se emplea un ciclo, y en cada iteración se genera un pulso que ocasiona un desplazamiento de 2.5 μm .

<p>a) Algoritmo 3: Toma Lectura del Voltaje y la Corriente</p> <hr/> <p>Método: TomaLecturaVoltajeCorriente() Entradas: Nula Salida: Voltaje, Corriente $\text{LecturasV} \leftarrow [0,0,0,0,0]$ $\text{LecturasC} \leftarrow [0,0,0,0,0]$ $i \leftarrow 0$ Mientras $i < 5$ Hacer $\text{LecturasV}[i] \leftarrow \text{ADS1115}(\text{Canal0})$ $\text{LecturasC}[i] \leftarrow \text{ADS1115}(\text{Canal1})$ $i \leftarrow i + 1$ Fin Mientras $\text{LecturaV} \leftarrow \text{entero}(\text{suma}(\text{LecturasV})/5)$ $\text{LecturaC} \leftarrow \text{entero}(\text{suma}(\text{LecturasC})/5)$ $\text{Conversión} \leftarrow 4.096/32768$ $\text{Voltaje} \leftarrow \text{redondea}(\text{LecturaV} * \text{Conversión}, 5)$ $\text{Corriente} \leftarrow \text{redondea}(\text{LecturaC} * \text{Conversión}, 5)$ retorna Voltaje, Corriente Fin de Método</p>	<p>b) Algoritmo 4: Mueve el Eje Z</p> <hr/> <p>Método: MueveEjeZ(Distancia) Entradas: Distancia Salida: Pulsos Si Distancia > 0 Entonces Dirección \leftarrow Subir Si Distancia < 0 Entonces Dirección \leftarrow Bajar Distancia \leftarrow Distancia * -1 Si no Fin de Método Fin Si $\text{Resolución} \leftarrow 2.5$ $\text{Pulsos} \leftarrow \text{entero}(\text{Distancia}/\text{Resolución})$ $i \leftarrow 0$ Habilita Driver Eje Z Mientras $i < \text{Pulsos}$ Hacer Mueve un pulso el motor a pasos $i \leftarrow i + 1$ Fin Mientras Deshabilita Driver Driver Eje Z retorna 0 Fin de Método</p>
--	---

Figura 3: Pseudocódigo para: a) Toma de lectura de voltaje y corriente, b) Mueve el eje Z.

Identificación de la ventana de corriente y cálculo de la tasa de remoción de material

La IEG incrementa conforme se remueve material de la pieza, ocasionando que la corriente disminuya. En la Figura 4 (a) se aprecia la IEG inicial de 240 μm , pero en la Figura 4 (b) se representa como la IEG es igual a la IEG inicial de 240 μm más la profundidad P debido a que se removió material. En la figura 4 (c) la IEG ha incrementado aún más por el efecto del desgaste de la pieza. Se requiere mantener una IEG constante de 240

μm para que la MRR sea constante, pero no es posible medir la IEG, por lo que se mide de manera indirecta con la corriente, y se ajusta mediante las funciones *TomaLecturaVoltajeCorriente* y *MueveEjeZ* (Figura 4).

Figura 4: Incremento de la IEG durante el maquinado.

Se requirió identificar la corriente inicial cuando la IEG es $240 \mu\text{m}$, así como la corriente al incrementar la IEG en $2.5 \mu\text{m}$ y, además, desde una IEG inicial de $240 \mu\text{m}$, al disminuir la IEG en $2.5 \mu\text{m}$. Entonces, se obtiene la corriente inicial (I_o), corriente baja (I_L) y corriente alta (I_H) con el fin de medir el umbral de cambio de corriente, o ventana de corriente (Δ_i) con la ecuación 2. En la Figura 5 se exhibe el diagrama de flujo de la identificación de la ventana de corriente y el registro del monitoreo de la corriente durante un maquinado de 60 segundos.

$$\Delta_i = \left| \frac{(I_o - I_L)(I_H - I_o)}{2} \right| \quad (2)$$

Figura 5: Diagrama de flujo para la identificación de la ventana de corriente y maquinado por 60 segundos.

Resultados y discusión

Identificación de la corriente inicial y ventana de corriente

Para el maquinado se emplearon formas de onda sinusoidal, cuadrada y triangular; con amplitudes de 3, 5 y 7 V; con ello, se maquinaron nueve orificios correspondientes a cada combinación y posteriormente se maquinaron dos repeticiones para evaluar la dispersión de los datos con respecto a su promedio. Se utilizó un electrolito de NaCl y agua destilada en una solución de 3.2 Molar; la pieza de trabajo es de acero AISI 1018 mientras que la herramienta, con forma cilíndrica hueca, es de acero inoxidable con diámetro externo $600 \mu\text{m}$ y $380 \mu\text{m}$ de diámetro interno. La frecuencia de trabajo se mantuvo en 1 kHz y el tiempo de maquinado fue de 60 s.

Una vez realizado el maquinado de orificios se recabaron las lecturas de la corriente inicial (I_o) con una IEG de $240 \mu\text{m}$, corriente baja (I_L) al pasar a una IEG de $242.5 \mu\text{m}$ y corriente alta (I_H) al pasar a una IEG de $237.5 \mu\text{m}$. En la Tabla 1, se recopilan las lecturas de la corriente en los tres casos, así como el cálculo de la ventana de corriente (Δ_i); la ventana de corriente es el promedio de la ventana baja con la ventana alta.

Tabla 1: Identificación de la ventana de corriente para cada forma de onda y voltaje de polarización.

Forma	Voltaje (V)	I_o (mA)	I_H (mA)	I_L (mA)	Δ_i (mA)
Sinusoidal	3	7.167	7.067	7.333	0.133
Cuadrada	3	10.100	9.900	10.200	0.150
Triangular	3	5.867	5.833	5.867	0.017
Sinusoidal	5	10.067	9.900	10.133	0.116
Cuadrada	5	14.433	14.100	14.500	0.200
Triangular	5	7.200	7.100	7.267	0.083
Sinusoidal	7	15.700	15.600	16.167	0.283
Cuadrada	7	21.267	20.567	21.433	0.433
Triangular	7	11.100	11.000	11.267	0.133

Mediciones de los barrenos resultantes y estimación de la tasa de remoción de material

Para estimar la MRR se mide la profundidad y el diámetro del orificio maquinado. En la Figura 6 se observa la dispersión de los datos con respecto a la media para estas dimensiones. La profundidad incrementa con el voltaje debido a que la corriente también aumenta, mientras que el diámetro se mantiene en el mismo orden. La menor profundidad corresponde a la forma de onda triangular; seguida de la lograda con la forma de onda sinusoidal y la mayor profundidad alcanzada se realizó con la forma de onda cuadrada.

Figura 6: Dispersión de los datos con respecto a la media, a) profundidad, b) diámetro.

La profundidad y diámetro resultante se emplearon para calcular el volumen del material removido. La forma de la herramienta de trabajo es un cilindro, por lo tanto, el orificio resultante es un cilindro, de manera ideal. Para calcular el volumen removido se considera el área de un círculo y se multiplica por la profundidad alcanzada para obtener el volumen que se removió, y el volumen removido es dividido entre el tiempo de maquinado (60 s) para obtener una aproximación de la MRR, los datos obtenidos se muestran en la Tabla 2. Como se puede observar en la Figura 6 y en los datos de la Tabla 2, se remueve más material con una polarización de 7 V y con una forma de onda cuadrada debido a la corriente que circula entre los electrodos durante el maquinado.

Tabla 2: Volumen removido y cálculo de la MRR

Tiempo (s)	Forma	Voltaje (V)	Volumen Removido (μm^3)	MRR ($\mu\text{m}^3/\text{s}$)
60	Sinusoidal	3	12.546	0.209
60	Cuadrada	3	19.274	0.321
60	Triangular	3	5.487	0.091
60	Sinusoidal	5	16.997	0.283
60	Cuadrada	5	31.153	0.519
60	Triangular	5	7.869	0.131
60	Sinusoidal	7	31.348	0.522
60	Cuadrada	7	48.151	0.803
60	Triangular	7	19.411	0.324

en la resistencia de muestreo y el conversor de voltaje RMS a DC y su interacción con el convertidor analógico a digital. Las pruebas de maquinado demuestran que la menor remoción de material es realizada con una forma de onda triangular, la remoción de material de la señal sinusoidal es mayor a la triangular y menor a la cuadrada; la remoción de material de la señal cuadrada es la mayor de todas debido a que favorece una mayor corriente de maquinado. Al incrementar el voltaje de polarización se incrementa la corriente, pero la relación de corrientes para las tres formas de onda se mantiene en el mismo orden de menor a mayor, triangular, sinusoidal y cuadrada.

Agradecimientos

A CONACYT por el apoyo económico mediante el programa de becas nacionales para estudios de posgrado.

Referencias

- [1] S. Vyom, S. P. Divyansh, A. Vishal, V. K. Jain y J. Ramkumar, «Reducing overcut in electrochemical micromachining process by altering the energy of voltage pulse using sinusoidal and triangular waveform,» *International Journal of Machine Tools & Manufacture*, n° 103526, p. 151, 2020.
- [2] L. Xu, J. Ning y C. Zhao, «Electrochemical micromachining based on time constant control,» *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 145, 2020.
- [3] C. Zhao y L. Xu, «Limiting current density in electrochemical micromachining,» *Journal of Electrochemical Science and Engineering*, vol. 8, n° 4, pp. 321-330, 2018.
- [4] I. Gallegos Miranda, Sistema Computacional para la remoción controlada de material en un proceso de Maquinado Electroquímico Pulsado, Atlacomulco, México: Universidad Autónoma del Estado de México, Tesis de maestría en Ciencias de la Computación, Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 2019.
- [5] I. U. Nopalera Angeles, E. E. Granda Gutiérrez, J. F. García Mejía, J. A. Pérez Martínez y A. A. Flores Fuentes, «Control difuso para la regulación de flujo de electrolito en un proceso no convencional de Micro-Manufactura,» *Journal CIM*, vol. 8, n° 1, pp. 1086-1093, 2020.
- [6] S. Vyom, S. P. Divyansh, A. Vishal, V. K. Jain y J. Ramkumar, «Investigations into machining accuracy and quality in wire electrochemical micromachining under sinusoidal and triangular voltage pulse condition,» *Journal of Manufacturing Processes*, n° 62, 2021.
- [7] O. Catarino Aguilar, Sistema asistido por computadora para la remoción controlada de material en un proceso de maquinado electroquímico, Atlacomulco, México: Universidad Autónoma del Estado de México, Tesis de maestría en Ciencias de la Computación, Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 2017.
- [8] I. U. Nopalera Angeles, «Algoritmo de control difuso para el ajuste de polarización de un proceso de maquinado electroquímico pulsado,» Universidad Autónoma del Estado de México, Tesis de maestría en Ciencias de la Computación, Centro Universitario UAEM Atlacomulco, Atlacomulco, México, 2021.
- [9] J. F. Segundo Lovera, E. E. Granda Gutiérrez, J. F. García Mejía y J. A. Pérez Martínez, «Polarización con distintas formas de onda para la reducción del sobre corte en un proceso de maquinado electroquímico,» *Revista Aristas: Investigación Básica y Aplicada*, vol. 8, n° 17, pp. 308-314, 2022.
- [10] J. S. Valdez Martínez, J. Y. Rumbo Morales, K. Santiago Santiago, H. R. Azcaray Rivera y A. M. Beltrán Escobar, «Sistema teleoperado de relajación podal basado en sistemas embebidos de bajo costo,» *Revista internacional de investigación e innovación tecnológica*, vol. 6, n° 36, 2019.
- [11] A. J. Soto Vergel, J. E. Herrera Rubio y D. O. Cardozo Sarmiento, «Medición de parámetros en líneas de transmisión con sistemas embebidos,» *Tecnura*, vol. 26, n° 73, 2022.
- [12] J. Fuentes, S. Castro, B. Medina, F. Moreno y S. Sepulveda, «Experimentación de controladores digitales clásicos en un sistema embebido aplicado en un proceso térmico,» *UIS Ingenierías*, vol. 17, n° 1, 2018.